

ARTUR HAQIDAGI MIFLAR SHAKLLANISHINING DASTLABKI ASOSLARI

Durdona Boychayeva

NamDChTI tadqiqotchisi

dboychayeva@mail.ru

tel:(998) 99-917-74-45

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893015>

Annotatsiya

Qirol Artur haqidagi afsonalarning shakllanishida keltlar afsonalari bilan bir qatorda xristian dini an'alarining ham o'рни ulkan. Artur afsonasining ijtimoiy-madaniy sabablar ta'sirida o'zgarishi bilan Artur obrazining o'zi ham yangi ma'no kasb etadi. Ushbu maqolada Artur afsonasining ijtimoiy-madaniy sabablar ta'sirida o'zgarishi bilan nafaqat Gaveyn obrazi turli xil o'zgarishlarga uchrashi, balki Arturning o'zi ham yangi ma'no kasb etishi, Artur haqidagi miflarning shakllanishiga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mif, keltlar, afsona, ritsar, Ekskalibur, fordlar mavzusi, genetic, Kamelot, ijtimoiy-madaniy.

Annotation

In the formation of legends about King Arthur, along with Celtic legends, Christian traditions have a great role. As the legend of Arthur changes under the influence of socio-cultural reasons, the image of Arthur itself acquires a new meaning. In this article, with the change of the Arthurian legend under the influence of socio-cultural reasons, not only the image of Gawain undergoes various changes, but also Arthur himself acquires a new meaning of myths.

Key words: myth, Celts, legend, knight, Excalibur, Ford theme, genetic, Camelot, socio-cultural.

Аннотация

В формировании легенд о короле Артуре, наряду с кельтскими легендами, большую роль играют христианские традиции. По мере того как легенда об Артуре меняется под влиянием социокультурных причин, сам образ Артура приобретает новый смысл. В данной статье с изменением легенды о короле Артуре под влиянием социокультурных причин не только образ Гавейна претерпевает различные изменения, но и сам Артур приобретает новый смысл, приводятся сведения о формировании мифов об Артуре.

Ключевые слова: миф, кельты, легенда, рыцарь, Экскалибур, тема Форда, генетическая, Камелот, социокультурная.

Keltlar qirol Artur afsonalaridagi eng qadimgi va eng muhim element hisoblanadi. Eramiz boshlariga kelib, Keltlar sivilizatsiyasi bir nechta avtonom tarmoqlarga bo'linib ketgan bo'lishiga qaramasdan, ular o'rtasida doimiy almashinuv mavjud edi, ammo, qirol Artur afsonalari shakllanishiga qo'shgan hissalar kabi ularning yo'llari va taqdirlari turlicha bo'lgan. Ko'plab Kelt qabilalarida muqaddas va adabiy matnlarni yozish taqiqlangan edi. Ushbu taqiq bekor qilinganda, to'g'rirog'i unutilgandan keyin faqat Keltlar afsonalari va an'analarning so'nggi versiyalarigina qayd etilgan. Artur afsonalarida mif va afsonalarning Irland va Uels variantlari izlari Keltlar elementiga qaraganda ancha aniqroq ko'rinadi. Biroq, masalan, Keltlarning ko'llar va buloqlarga sig'inishi Artur an'analari gacha etib kelgan, unda suv haqida ko'p aytilgan: qahramonlar butun umrlarini ko'llar tubida o'tkazadilar (Lanselot suv osti qal'asi xonimi tomonidan tarbiyalangan), qirol Arturning qilichi - Ekcaliburning ko'ldan paydo bo'lishi va ko'lga qaytishi. Qahramonlar o'rtasidagi hal qiluvchi janglar bo'lib o'tadigan va hamma ham topa olmaydigan fordlar mavzusi ham Artur afsonalariga xosdir. Keltlar orasida ko'pincha g'ayritabiiy kuchlarga ega bo'lgan va odamlar bilan adovat yoki do'stlik bilan murakkab munosabatlarda bo'lgan keng tarqalgan hayvonlarga sig'inish odatini ta'kidlamaslik mumkin emas. Artur afsonalarida otlar, qirg'iylar va itlar deyarli har doim o'z o'rinlariga ega bo'lib, odamlar bilan faol muloqotga kirishadilar, shu bilan birga ulardan o'z mustaqilliklarini saqlaydilar. Shu o'rinda qarg'aning Artur afsonalaridagi rolini eslatib o'tish joiz: afsonaga ko'ra, Artur o'lmagan, balki qarg'aga aylangan va Britaniya o'lim xavfi ostida qolganda, u qaytib kelib mamlakatni qutqaradi. Keltlar orasida qarg'a afsonaviy xarakter kasb etadi. "bu qush avval... quyoshga sig'inish bilan bog'liq edi, keyingi davrda esa ... jangchi xudolar bilan bog'lanb istifoda etildi ...".

Kelt afsonalari qirol Arturning dumaloq stol haqidagi afsonalarning to'g'ridan-to'g'ri manbai, deb aytish noto'g'ri bo'lar edi, lekin ular bu afsonalar asosida yotadi. Ehtimol, A.D.Mixaylov ta'kidlaganidek, "... irland dostonlari ... qirol Artur afsonalarining parallel, hatto ma'lum darajada namunasidir. Bu erda chiziqli genetik qatorlarni yaratmaslik kerak. Qirol Ulad Konxobarni qirol Arturning prototipi sifatida ko'rish aqlsizlikdir, lekin uning donoligi va adolati Armorika qirolining fazilatlariga o'xshaydi va uning Emayn-maxedagi saroyi Arturning Kamelotini eslatadi.

Biroq, dumaloq stol va boshqa barcha o'xshashliklarga qaramay, Konxobar saroyi Artur saroyidan ko'ra ibtidoiy va qo'polroq ekanligini va Konxobarning o'zida esa feodal qirol emas, balki ideal qabila boshlig'i sifati mavjud ekanini

hisobga olmaslik mumkin emas. Buning ajablanarli joyi yo'q. Axir, qirol Ulad haqidagi afsonalar ancha qadimgi davrlarda, ibtidoiy qabila muhitida shakllangan, bu erda urug'lar tizimining parchalanishi endigina boshlangan va ijtimoiy tuzilma o'sha paytdagiga qaraganda ancha ibtidoiy bo'lgan.

Shunga qaramay, qirol Arturning afsonalarida biz Kelt afsonalarining aksadolarini topamiz. A.D.Mixaylov ta'kidlaganidek: "shu bilan birga, miflarning ko'p qatlamlilikini etarli darajada aniqlik bilan hisobga olinmagan. Uels matnlarida yozilgan Artur haqidagi ertaklar ikkinchi darajali <...> ularda ko'plab irlandcha elementlar ko'zga tashlanadi. Keltlar mifologik tizimida bir nechta qatlam mavjud. Ushbu tizim piktlar mifologiyasi asoslari (dunyo madaniyatiga Tristan prototipini bergan) va qo'shni xalqlarning ertaklari (xususan, uzoq vaqtdan beri Britaniya orollariga bostirib kirgan skandinaviyaliklar) bilan doimiy o'zaro ta'sir va to'qnashuvda rivojlangan." . Qirol Arturning dumaloq stoli haqidagi afsonalarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan ko'p qatlamli madaniy an'analardan tashqari, nasroniylik ularning rivojlanishida juda samarali omil bo'ldi. Britaniya orollari, ayniqsa Irlandiya, juda erta va juda tinch tarzda xristianlashtirilgan. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Kelt butparast madaniyati yo'q qilinmadi, balki nasroniylikni boyitdi, bu esa o'z navbatida yunon va rim adabiyoti an'alarini olib keldi va ular bu erda mustahkam zamin topdilar. Xristianlik tomonidan siqib chiqarilmagan, balki unga moslashgan xalq e'tiqodlari tufayli Artur afsonalari g'ayritabiiy, mo'jizaviy va hayoliy motivlar bilan to'yingan. Keltlar dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlari xristianlik tufayli yuzaga kelgan o'zgarishlar tufayli ma'lum ma'noda mustahkamlandi.

Buni aniq misollarda ko'rish mumkin. Merlin, ehtimol, Kelt shoiri va folbin Mirdinning o'tmish, hozirgi va kelajak sirlarini o'rganishga qodir bo'lgan fazilatlarini meros qilib olgan. Bu belgi, Keltlarga ko'ra, filidlarga xos bo'lgan barcha g'ayritabiiy xususiyatlarni o'zida mujassam etgan. O'rta asr afsonalarida Merlinga aylangan Mirdin bokira ayoldan tug'ilgan va go'daklik chog'idayoq chol kabi dono edi. Qirol Arturning kelib chiqishi tarixi va uning taxtga chiqish yo'lining tavsifi juda qiziq. Keltlar an'alariga ko'ra, "taxtga yangi qirol o'tirgandan so'ng, filid nomzodning asl kelib chiqishini tasdiqlashi va undan qadimgi urf-odatlariga sodiqlik qasamyodini qabul qilishi kerak edi" . Artur Ekskalibur qilichini toshdan sug'urib olganida, sehrigar Merlin Arturning olijanob kelib chiqishiga guvohlik beradi va xristian arxiyepiskopi uni shohlik uchun duo qiladi, shuningdek, undan haqiqiy shoh bo'lishga va adolat tarafdori bo'lishga qasamyodni oladi.

Ayrim tadqiqotchilar Uter va Igernaning o'g'li Arturning qanday tug'ilganligi haqidagi hikoyada Kelt afsonalarining aks-sadolarini topadilar. X.Adolf o'zining "Arturning ritsarlik romantikasida asl gunohni aks ettirish tushunchasi" esesida shunday yozadi: "Biz aslida Uter nima ekanligini bilmaymiz: ismmi, odammi yoki Xudoning noto'g'ri o'qilishimi; biz Igernaning aynan nima qilganini bilmaymiz; bu oddiy "harbiy rahbar" hukmron oilaga tegishlimi, u yangi Gerkulesmi, yoki Keltlar xudosidan kelib chiqqanmi? .

Qirol Artur haqidagi afsonalar siklida ayollarning roli ham diqqatga sazovordir. Keltlar "ayol nasli orqali meros olish odati"ni qabul qildilar. Misol uchun, Keltlar kelib chiqishi bo'lgan o'rta asr afsonasining qahramoni Tristan onasining ukasi qirol Markning o'rnini egalladi. Shunisi qiziqki, afsonada muhim rol o'ynaydigan qirol Arturning rafiqasining ismi eski Uels matnlarida uchraydi. U ism Gvinfevar bo'lib, "oq ruh" ma'nosini beradi. Artur miqlarining rivojlanishi va o'zgarishi davrida bokira Maryamga sig'inish Keltlarning an'alariga qo'shiladi, bu siklning eng keng tarqalgan mavzularidan biri – Go'zal Xonim mavzusini keltirib chiqaradi. Artur afsonalarining yana bir qiyofasi Gaveyn. Artur afsonasining butun rivojlanishi davomida Artur haqidagi miqlarning shakllanishining dastlabki bosqichini tavsiflovchi bir qator o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qoladi. Valveyn yoki Guolchmay nomi ostida u Artur siklidagi eng qadimgi personajlardan biriga aylanadi.

Kelib chiqishi uelslik bo'lgan bu personaj shunday ibtidoiy va qo'pol xususiyatlar bilan ta'minlanganki, buni Anglo-normanlarning uni qabul qilishlari qiyin kechgan.

Gaveyn butun sikl davomida bu xususiyatlarning bir nechtasini o'z personaji xarakterida saqlab qoladi. Ular hatto Melorining 15-asr oxirigacha bo'lgan matnida ham saqlanib qolgan: uning kuchi tongdan peshingacha o'sib boradi va quyosh botishi bilan yo'qoladi; uning onalik qarindoshligi otalik qarindoshligidan ancha muhimroqdir; Gaveyn bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa sehrli muhrga ega va umuman olganda, uning sarguzashtlarida fantaziya va hatto grotesklikning o'ziga xos elementi mavjud. U taniqli shaxs va Arturning eng ko'zga ko'ringan sheriklaridan biri ediki, qirol Artur siklidagi afsonalar bayonidan g'oyib bo'lib qolishi qiyin masala edi. Biroq bunday bo'lmadi, Gaveynning ko'plab fazilatlari va sarguzashtlarini "o'zlashtirgan" yangi qahramonlar paydo bo'lgach, u asta-sekin soyaga aylana boshladi. Professor E.Vinaver shunday yozadi: "Gaveynning hikoyasi ayniqsa qiziq. U dumaloq stolning eng mashhur ritsarlaridan biri bo'lib, Lanselotdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Qiroliga cheksiz sadoqatli, u saxovatli va olijanob, jasur va qudratli. U

erdagi barcha insoniy fazilatlarga ega, uni vatandoshlar ham, chet elliklar ham ulug'laydilar, sevadilar... Biroq uning mardonavor ishlariga parvardigorning e'tibori bo'lmagani uchun hech qanday fazilat unga yordam bermaydi va oxir-oqibat uning shon-shuxrati oxir-oqibat jinoyatchi kabi yakun topadi. Gunohkorni shu qadar jozibali qilish xavfli bo'lsa kerak va Gaveynning fazilatlari va muvaffaqiyatlari hali ham unga mukofot bermasligini ko'rsatish kerak edi." U hatto insoniy qadr-qimmatini ham saqlay olmaydi. XIII asrning oxiriga kelib, Gaveyndan keyin sahnaga chiqqan ko'plab ritssarlar undan o'zib ketishdi.

Gaveyn obrazi feodalizmga xos xususiyatlar hali ham kuchli aks etgan oddiy va qo'pol tabiatli personaj sifatida cherkov va feodal me'yorlari nuqtai nazaridan axloqiy jihatdan qabul qilinishi mumkin emas edi. Dastlab, u qirolichani u dunyodagi qamoqdan qutqargan sevikli yor sifatida harakat qilgan. Ko'p o'tmay, Gvineverning sevgilisi Gaveyn emas, balki Lanselot bo'ldi. Va, albatta, Lanselot ham dastlab Gaveynga xos bo'lgan ko'plab xususiyatlarni meros qilib oldi.

Ayni paytda, endi faqat namunali xarakter deb hisoblanmaydigan Gaveynga o'zining eski "axloqsiz" xususiyatlarini qayta tiklashga "ruxsat berildi". Natijada, Gaveynning roli juda noaniq bo'lib qoldi. Misol uchun, T.Melorida, bir tomondan, Gaveyn Lamorakni o'ldirdi, ochiqchasiga so'zini buzdi. Bularning barchasi ritssarlik shon-shuhrat kodeksiga mutlaqo to'g'ri kelmadi. Gaveyn shu qadar shoshqaloq, shahvoniy va shafqatsiz bo'lib qoldiki, hatto o'z ukasi ham uni qoralaydi. Boshqa tomondan, Artur va imperator Lutsiy o'rtasidagi urush hikoyasida Gaveynga qahramonlik roli berilgan. Kitob oxirida Gaveynning Lanselotdan nafratlanishi va qarindoshlaridan qasos olishga bo'lgan qat'iyati fojiali oqibatlarga olib kelishiga qaramay, uning qiyofasi chinakam epik ulug'vorlikka ega bo'lib, hatto uning kamchiliklari ham bunga hissa qo'shgandek tuyuladi. Bu yerda Malori ham fransuz, ham ingliz manbalaridan foydalanganligini va bu nomuvofiqliklarning ba'zilari uning ana shu ish uslubi bilan izohlanishi mumkinligini yodda tutish kerak.

T.Malori asaridagi Gaveyn va Lanselot o'rtasidagi ziddiyat ikki xil g'oya, ikki dunyo o'rtasidagi kurashni ifodalaydi. Gaveyn eski dunyoni, uning eng teran his-tuyg'ularini (masalan, qon qarindoshlik hissi) ifodalaydi. Lanselot esa yangilikni ifodalaydi, uning sadoqati esa vassalning o'z xo'jayiniga sodiqligidir. Ushbu jangda Dumaloq Stol tomonidan saqlanib kelingan ikki dunyo o'rtasidagi muvozanat buzildi.

Artur afsonasining ijtimoiy-madaniy sabablar ta'sirida o'zgarishi bilan nafaqat Gaveyn obrazi turli xil o'zgarishlarga uchraydi, balki Arturning o'zi ham yangi

ma'no kasb etadi (ilk miflarda uning o'zi, harakatlari va boshqalar bilan munosabatlari katta qiziqish uyg'otgan bo'lsa, keyingi versiyalarda bosh qahramon, qoida tariqasida, dumaloq stolning ritsarlaridan biri bo'lgan, Arturga ramz roli berilgan, xolos).

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, qirol Artur haqidagi afsonalarning shakllanishida keltlar afsonalari bilan bir qatorda xristian dini an'alarining ham o'rni ulkan. Artur afsonasining ijtimoiy-madaniy sabablar ta'sirida o'zgarishi bilan Artur obrazining o'zi ham yangi ma'no kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mixaylov A.D. Arturovskiye legendi i ix evolyutsiya // Melori T. Smert Artura. – M., 1974. – S. 796.
2. V mire mifov i legend. –Sankt-Peterburg. Spb,TOO, «Diamant», 1995..
3. Adolf H. The Concept of Original Sin as Reflected in Arthurian Romance //Studies in Language and Literature in Honour of Margaret Schlauch. - Warszawa, 1966.
4. Vinaver E. Malory. - Oxford, 1929

